

**QUYOSH OSHXONALARINING OPTIK – ENERGETIK
KO‘RSATGICHLARINI ZAMONAVIY O‘LCHOV ASBOBLAR
YORDAMIDA ANIQLASH**

S.ShMaxmudov, A.Ismandiyarov, Sh.M.Axmadov., D.R.Mirzaxo‘jayeva,
D.A.Narzullayeva

Toshkent davlat texnika universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11179305](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179305)

Annotatsiya. Ushbu maqolada quyosh konsentratorlaridan foydalanish usullari va ularning optik-energetik xarakteristikalarining zamonaviy o‘lchov vositalaridan foydalangan holda yuqori aniqlikda o‘lchash natijalari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: quyosh konsentratorlari, quyosh oshxonasi, optik-energetik xarakteristikalar, paraboloid, parabolasilindirlik, fatsetli konsentratorlar, quyosh radiatsiyasi, harorat, teplovizor va boshqalar.

Energetika sohasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish hozirgi kunda har bir mamlakatning dolzarb masalalaridan biri hisoblanmoqda. Tabiiy yoqilg‘i resurslari kamayib borayotganligi, hamda ulardan foydalanish ekologiyaga va atrof-muhitga zarari oshib borayotganligi sababli, ekologik sof qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish yuqoridagi energetik va ekologik inqirozni oldini olishda maqbul yechim sanalmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlari davlatlarning geografik joylashuvidan kelib chiqib turlicha bo‘lishi mumkin[1]. Masalan, O‘zbekistonni oladigan bo‘lsak shamol, quyosh, biomassa va qisman kichik gidroenergetika potinsialidan samarali foydalanish mumkin hisoblanadi. Yurtimizda ushbu foydalanish usullaridan eng samaradorligi yuqorisi bu quyosh energiyasidan foydalanishdur. Quyosh nurlaridan issiqlik energiyasi olishda turli konstruktiv tuzilishga ega quyosh konsentratorlaridan foydalaniladi. Yer sirtiga parallel tushayotgan quyosh nurlarini to‘plab beruvchi qurilmalar quyosh konsentratorlari deb yuritiladi. Quyosh konsentratorlaridan foydalanib suv qaynatish, bug‘ hosil qilish, ba’zi kichik hajmga ega ovqatlarni pishirish va boshqalar uchun to‘g‘ri quyosh radiatsiyasini konsentrasiyalash kerak. Quyidagi rasmda konsentratorlarning optik sxemalari keltirilgan 1-rasm.

1-rasm. Quyosh konsentratorlarning optik sxemalari.

1. Yahlit yuzali paraboloid konsentrator
2. Yassi yuzali geliostat
3. Ikki yuzali parabolosilindirlik konsentrator
4. Fatsetali parabolosilindirlik konsentrator
5. Geliostat va yig‘uvchi linzali
6. Yassi yuzali geliostat va paraboloid quyosh konsentratori.

Konsentratsiyalash darajasiga qarab qurilmalar quyidagi kuchli konsentratsiyalovchi (100 karradan ortiq), o‘rtacha konsentratsiyalovchi (10-100 karra) va kuchsiz konsentratsiyalovchi (10 karradan kichik) turlarga bo‘linadi. Konsentrator fokal tekisligida to‘planadigan energiya zichligi taqsimotini o‘lchash yordamida qurilmaning umumiy optik-energetik xarakteristikasini aniqlash mumkin. Bunda kalorimetrik, radiometrik, fotometrik va texnikaviy ko‘rish tizimi va boshqa o‘lchash usullaridan foydalaniladi[2].

Parabolik shakldagi botiq ko‘zgu sirtiga uning optik o‘qiga parallel bo‘lgan nurlar jo‘natilsa, ular ko‘zguning fokusidan o‘tgan tekislik fokal tekislikda to‘planadi. 2-a rasmda berilgan sxemada paraboloid konsentrator, F - konsentratorning fokus masofasi, α - konsentratorning ochilish burchagi).

2-rasm. a) Yahlit ko‘zgulni paraboloid quyosh konsentratori, b) Paraboloid quyosh konsentratorining fokal tekisligidagi hajmiy va taqribiy energiya taqsimoti.

Agar quyosh atmosferasini tahlil qilsak, uning yuzasidagi harorat 5800-6000 °C ekanini, va ichki yadrosidagi harorat esa juda yuqori ekanini ko‘rishimiz mumkin. Demak, issiqlik mavjud jismlarda uning tashqi yuzasidagi harorat markaziga tomon ko‘tarilib borishini xulosa qilishimiz mumkin. Fokus nuqtasiga ega bo‘lgan ideal quyosh oshxonalarining barchasini kuzatishda, uning fokus nuqtasida harorat eng yuqori bo‘lishini va uning atrofidagi harorat esa undan pastlab borishini payqash qiyin emas. Oqim zichligining uch o‘lchamli tasvirda ko‘rinishi quyidagi rasmda keltirilgan 2-b rasimga qarang.

Hozirgi vaqtda paraboloid turdagi quyosh konsentratorlaridan tashqari yassi yuzaga ega fatsetni konsentratorlar ham keng tarqalgan. Bunday konsentratorlar ma'lum bir xil o'lchamga ega yassi ko'zgular to'plamidan iborat bo'lib ko'zgu yuzidan qaytgan nurlar fokusga to'planadi[3].

3-rasm. a) Tarkibli (fatsetli) quyosh oshxonasi vizual ko'rinishi **b)** Issiqlik taqsimotini E5 markali teplovizorda aniqlanishi **v)** Fokus markazida energiya taqsimotini x,y,z,o'q bo'ylab hajmli taqsimoti.

Fatsetli quyosh konsentratorlarning afzalliklari, ularning fokal tekislikda bir xil darajada yoritilgan yorug' dog' hosil qilishi va ko'zgularning sonini o'zgartirish bilan konsentrasiya darajasining boshqarish mumkinligidir 3a-rasm.

Fatsetli quyosh konsentratori fokus markazidagi mujassamlashgan yorug'lik oqim zichligini uch o'lchamli tasvirda ko'rinishi quyidagicha bo'ladi 3-v rasmga qarang. Ushbu rasmdagi ranglar energetik sathlarni bildirib, to'q ko'k rangdan qizil rang tomon harorat yuqorilab borishi konsentrator fokus markazidagi energiya taqsimotini ifodalaydi[3]. Termodinamikaning issiqlik miqdori tenglamasi orqali quyidagi natijalarni olish mumkin:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Bu yerda m – suv massasi, c -suvning solishtirma issiqlik sig'imi, ΔT – temperaturalar farqi.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 0,2 \text{kg} \cdot 4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)} \cdot (100 - 0) \text{°C} = 84000 \text{ J} \approx 84 \text{ kJ}$$

Yil davomida quyosh oshxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan foydali issiqlikni quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin[3].

$$Q = \eta \cdot r \cdot S \cdot F \tag{1}$$

bu yerda $\eta = 0,4$ - issiqlik samaradorligi. issiqlik batareyasi - qozon; choynak. r - oyna yuzasining aks ettirish koeffitsienti ($r = 70-90\%$); F - reflektorning maydoni ($F = 1 \text{ m}^2$); S - bulutsiz kunlarda perpendikulyar yuzaga tushgan yillik nurlanish miqdorining o'rtacha qiymati to'g'ridan tushuvchi kunlik, oylik va yillik quyosh nurlanishini o'lchab quyosh oshxonasining o'rtacha yillik isitish quvvatini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yuldoshev I.A., Shog‘uchqarov S.Q., Jamolov T.R., Gafurov D.S., Qarshiyeva N.H., Jurayeva Z.I. “Quyosh energetikasi” fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarishga oid uslubiy ko‘rsatmalar. -Toshkent: ToshDTU, 2019. 118 b.
2. S.Q. Qahhorov, H.O. Jo‘rayev, Y.Y. Jamilov, N.M. Mamdamova. “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari” O‘quv qo‘llanma “Durdona” nashriyoti Buxoro – 2021. 300 bet.
3. Yuldoshev I.A., Sultonov M.Q., Yuldoshev F.M. “Quyosh energetikasi” Darislik. Toshkent-2022. 340 bet.